

BADIIY MATNDA ZID MA'NOLI SO'ZLARNING QO'LLANILISHI

Z.Alimova, FarDU dotsenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tilda zid ma'noli so'zlarning qo'llanilishi, ular badiiy nutqning ifodali, ta'sirchan bo'lishiga xizmat qilishi hamda personajlar xarakterini ochib berishda muhim o'rin tutishi haqida so'z boradi.*

Kalit so'z va iboralar: *Badiiy matn, antonim, ekspressivlik, antiteza, okkazonalizm, tasodifiylik, individual nutq neologizmi, kontekstual antonimik munosabat.*

Badiiy matnni lisoniy tahlil qilish jarayonida yozuvchining tildan foydalanish mahoratini namoyon etadigan, emotsional – ekspressiv ifoda semalari qabariq holda reallashgan leksik birliklarni aniqlash va ular adibning badiiy –estetik maqsadiga qay darajada xizmat qilgani haqida mulohaza yuritish talab qilinadi. Buning uchun badiiy asar tilidagi ma'nodosh, shakldosh, zid ma'noli, ko'p ma'noli, tarixiy va arxaik so'zlar, yangi yasalmalar, shevaga oid so'zlar, chet va vulgar so'zlar ajratib olinadi va asarga nima maqsad bilan olib kirilganligi izohlanadi [1,45].

Tilda zid ma'noli so'zlarning, ya'ni antonimlarning mavjudligi badiiy nutqning ifodaliligi, ekspressivligi, ta'sirchanligini ta'minlashga va personajlar xarakter-xususiyatini ochib berishga yordam beradigan qulay vositalardan biridir. Antonimlar (yun. *anti* – qarshi, zid; *onyma* - nom). O'zaro zid va qarama-qarshi ma'noli til birliklari bo'lib, bu birliklar asosida antiteza hodisasi yuzaga keladi. Antiteza (yun. *antithesis* – qarama-qarshi qo'yish). Qiyoslanuvchi fikr, tushuncha kabilarni qarama-qarshi qo'yishdan iborat uslubiy qo'llanish bo'lib, yozuvchi asarlari tahlili jarayonida ziddiyatga asoslangan badiiy nutqlarni aniqladik: *Bu voqeaga ko'p yillar bo'lgan. Ular ikkovining yoshi ham bir joyga borib qolgan. Birining omadi kelgan, biri omadsizlik azobini tortardi.* (“Jimjitlik”, 23- bet). Ushbu misolda antonimlar shakliga ko'ra o'zakdosh (omad-omadsizlik) bo'lib, ikki inson umri o'zaro qarshilantirilgan.

Tilshunoslikda antonimlar bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Ularning til sathlaridagi o'rni, mohiyati, me'yor va vositalari o'rganilgan. Kontekst tarkibida fakultativ tarzda yuzaga chiquvchi antonimlarni okkazonal antonimlar sifatida baholash va ularning turli nutq uslublaridagi o'ziga xos lingvostilistik, semantik – ekspressiv xususiyatlarini o'rganish, ularning paydo bo'lish asoslarini tahlil etish rus tilshunoslari L.A.Vvedenskaya, G.E.Goncharenkolar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, hozirgacha o'zbek tilshunoslarining tadqiqot obyekti bo'lmagan.

Aslida okkazonalizm mahsuldor bo'lmagan model asosida yasalgan va faqat shu nutqiy matnning o'zida qo'llangan so'z, individual-uslubiy neologizmdir[2,74]. Okkazonallik leksik birliklarning o'zida tasodifiylik, nome'yor, nutq usulining ayni vaziyatda ishlatiladigan normativlik, so'z yasashlik xususiyatlarini mujassam etgan nutqiy ekspressiv birliklar ekan, ushbu qonuniyat okkazinal antonimlarda ham kuzatiladi va biz Said Ahmad asarlari tahlili jarayonida tildagi tayyor antonimik birliklardan foydalanmasdan, balki badiiy asarda tasvirning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladigan kontekstual antonimlardan ham o'rinli foydalangan

badiiy nutqlarni uchratdik: *Bu dunyo shundoq bolam. Olam yaralibdiki, birovga baxt, birovga alam keladi.* (“Jimjitlik”, 8- bet). Yozuvchi ushbu o‘rinda baxt va alam leksemalarini o‘zaro antonimik munosabatda qo‘llagan. Baxt va alam leksemalarini lug‘atlarda o‘zaro antonim sifatida uchratmaymiz. Baxt leksemasining bosh ma‘nosi hayot (turmush)dan to‘la mamnunlik va bearmonlik holati (O‘TIL, I, 178b) bo‘lsa, alam leksemasining bosh ma‘nosi esa ruhiy azob, iztirobdir. (O‘TIL, I, 66b). Bunda adib shodlik va iztirob tushunchalarini badiiy nutqda kontekstual antonimik munosabatga kirishtirgan. Bu esa nutqiy ta‘sirchanlikni oshirishga xizmat qilgan.

Adib asarlarini o‘rganish jarayonida yana bir necha o‘rinlarda antonimlarni aniqladik: *Ular shu alpozda dam tez, dam sekin yurib pastlikka tushishdi. Hojimurod yalang oyoq, toshlardan yurolmay qiynalar, goh oyoq uchida, goh tovon bilan yurib holdan toygan edi.* (“Jimjitlik”, 47- bet). Ushbu misolda tez va sekin leksemalari antonimik munosabatga kirishgan va biz bu leksemalarni tahlilga tortamiz:

a) sekin leksemasining ma‘nosi norma deb qabul qilinganidan past sur‘at bilan, imillagan holda; tez leksemasining ma‘nosi norma deb qabul qilinganidan yuqori sur‘at bilan, shoshilgan holda [3,162].

b) ma‘nolariga ko‘ra: to‘la antonim

c) tematik guruhiga ko‘ra: holat, usulni bildiruvchi antonim

d) shakliga ko‘ra: har xil o‘zakli antonim

e) tuzilishiga ko‘ra: tub antonim

f) so‘z turkumlari nuqtayi nazaridan qaraganda ravish antonim

Xullas, antonimlar ma‘nosi (sememasi) strukturasi hamma vaqt umumiy sema bilan birga differensial sema ham bo‘ladi. Xuddi ana shu sema o‘zaro zid bo‘ladi. Shunday ekan, ikki so‘zning antonim yoki antonim emasligini faqat ularning semema strukturasi ochish (komponentli tahlil) asosidagina to‘g‘ri belgilash mumkin bo‘ladi [4,252].

Antonimlar bir-biriga zid tushunchalar birligini ifoda etish bilan tilda stilistik vosita sifatida qo‘llaniladi va badiiy ta‘sirchanlikni oshirishga xizmat qiladi, badiiy nutq uslubining ravonligini ta‘minlaydi. Said Ahmad asarlarida qo‘llangan zid ma‘noli so‘zlar o‘zining lingvistik xususiyatlari, betakrorligi bilan alohida ahamiyatga molikdir.

Adabiyotlar:

1. Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. -T. : “Fan”, 2006.

2. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. -T.: “Fan”, 2002.

3. Rahmatullayev Sh., Mamatov R., Shukurov R. O‘zbek tili antonimlarining izohli lug‘ati. -T.: “O‘qituvchi”, 1980.

4. O‘zbek tili leksikologiyasi. -T.: Fan, 1981.